

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Малева Т.М., Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС,
директор института, к.э.н., ORCID: 0000-0002-1483-0326, maleva-tm@ranepa.ru
Цацура Е.А., Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с.н.с., к.с.н.,
ORCID: 0000-0001-9142-2070, tsatsura-ea@ranepa.ru

**СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2022 ГОДУ: ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ И НУЖДАЕМОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ**

Препринт

Москва 2022

Аннотация: В текущих условиях значительных вызовов для социально-экономического положения страны важно проводить мониторинг основных показателей материального положения населения, что подчеркивает **актуальность** данной работы. **Цель** исследования – анализ статистических и социологических показателей доходов и уровня бедности населения, а также нуждаемости в дополнительной социальной помощи. **Задачами** исследования является анализ динамики следующих показателей: реальные располагаемые доходы населения, реальный размер назначенных пенсий, реальная заработная плата работников организаций, оборот розничной торговли, индекс потребительских цен, общий объем денежных доходов, объем оплаты труда работников организаций, структура денежных доходов, структура использования денежных доходов, доля населения с денежными доходами ниже черты бедности. В рамках социологического раздела **задачей** исследования является анализ мнения населения о материальной положении семьи и его изменении, наличии сбережений, нуждаемости в социальной поддержке. Применяемые **методы** включают анализ данных Росстата за 2022 г., а также анализ данных опросов, проведенных РАНХиГС в течение 2022 г. **Объектом** исследования является материальное положение населения в России. **Предметом** исследования является динамика показателей, характеризующих материальное положение населения. **Результаты** исследования показывают, что в 2022 г. происходит снижение реального размера заработной платы, реального размера назначенных пенсий и реальных располагаемых доходов населения, оборота розничной торговли, рост инфляции. Всё это говорит о нарастании рисков бедности населения. Социологические опросы показывают, что около четверти населения денег хватает только на еду или не хватает даже на неё. Почти треть респондентов имеют среднедушевые доходы менее 1 прожиточного минимума. Более чем у трети респондентов практически нет сбережений: в случае потери всех доходов они смогут оплачивать текущие расходы не более одного месяца. Более половины респондентов сообщают о своей нуждаемости в дополнительных социальных выплатах, более 20% – о нуждаемости в бесплатных продуктовых наборах.

Ключевые слова: доходы, бедность, социальная поддержка, экономический кризис, нуждающиеся, малоимущие.

Коды JEL Classification: I31, I38

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Maleva T.M., Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPA, Director,

Candidate of Science, ORCID: 0000-0002-1483-0326, maleva-tm@ranepa.ru

Tsatsura E.A., Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPA, Senior Researcher,

Candidate of Science, ORCID: 0000-0001-9142-2070, tsatsura-ea@ranepa.ru

**THE SOCIAL SITUATION IN RUSSIA IN 2022: INCOME OF THE
POPULATION AND THE NEED FOR SOCIAL SUPPORT**

Working Paper

Moscow 2022

Abstract

Given the significant current challenges for the socio-economic situation of the country, it is important to monitor the main indicators of the financial situation of the public, which emphasizes the **relevance** of this work. The **goal** of the study is to analyze statistical and sociological indicators of income and poverty of the population, as well as the need for additional social assistance. **The objectives** of the study are to analyze the dynamics of the following indicators: real disposable incomes of the population, the real size of the assigned pensions, the real wages of employees of various organizations, the retail turnover, the consumer price index, the total cash income, the amount of remuneration for employees of various organizations, the structure of cash income, the usage structure of cash incomes, the share of the population with cash incomes below the poverty line. Within the framework of the sociological section, the **objective** of the study is to analyze the public opinion about the financial situation of the families and its change, the availability of savings, and the need for social support. The **methods** used include the review of Rosstat data for 2022, as well as the analysis of findings from a survey conducted by RANEPА during 2022. The **object** of the study is the financial situation of the population in Russia. The **subject** of the study is the dynamics of indicators describing income and poverty. The **results** of the study show that in 2022 there is a decrease in real wages, real pensions and real disposable incomes of the population, retail trade turnover, and an increase in inflation. All this indicates an increase in the risks of poverty. Polls show that about a quarter of the population only has enough money to buy food, or even less than that; almost a third of the respondents have per capita incomes of less than 1 subsistence minimum. More than a third of the respondents have practically no savings: if they happen to lose all their income streams, they will be able to cover current expenses for no more than one month. More than half of the respondents report their need for additional social payments, more than 20% talk about the need for free food packages.

Keywords: income, poverty, social support, support measures, economic crisis, the needy, the poor.

JEL Classification: I31, I38

Содержание

Введение	6
1 Методология	6
2 Результаты исследования.....	7
2.1 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ И БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ..	7
2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ	15
Заключение.....	22
Благодарности	23
Список источников.....	24

Введение

В нынешних условиях беспрецедентные вызовы для социально-экономического положения страны очевидно усиливают актуальность и важность мониторинга основных показателей материального положения населения. В ходе данной научно-исследовательской работы выполнена оценка социально-экономического положения населения на основе широкого спектра статистических показателей, затрагивающих доходы и материальное положение населения, а также оценок, полученных в ходе серии социологических опросов населения.

Рост цен, снижение покупательской способности, доходов и привычных стандартов потребления населения усиливают риски бедности. При затяжном характере кризиса эти риски будут нарастать, требуя внимания со стороны государства и его социальной политики и, в том числе, системы социальной защиты. Тем не менее важно понимать, что система мер социальной поддержки лишь отчасти может сгладить негативные тенденции, в то время как основное место в выравнивании и росте доходов населения продолжают и будут играть экономические факторы.

1 Методология

Цель исследования – анализ статистических и социологических показателей доходов и уровня бедности населения, а также нуждаемости в дополнительной социальной помощи. Задачами исследования является анализ динамики таких показателей, как реальные располагаемые доходы населения, реальный размер назначенных пенсий, реальная заработная плата работников организаций, оборот розничной торговли, индекс потребительских цен, общий объем денежных доходов, объем оплаты труда работников организаций, структура денежных доходов, структура использования денежных доходов, доля населения с денежными доходами ниже черты бедности. Кроме того, в рамках социологического раздела задачами исследования является анализ мнения населения о материальном положении семьи и его изменении, наличии сбережений, нуждаемости в социальной поддержке.

Анализ социально-экономических показателей проведен с использованием данных, представленных в ежемесячных Докладах Росстата «Краткосрочные экономические показатели - 2022 г.», «Социально-экономическое положение

России», «Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления, оперативные данные (новая методология)» и др.

Анализ материального положения и нуждемости в дополнительной социальной помощи выполнен на данных обследований населения, проведенных Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия) (далее – РАНХиГС) в феврале, апреле, июне и сентябре 2022 г. Тип выборки телефонных опросов – случайная систематическая стратифицированная выборка номеров мобильных телефонов. Объем выборки составил 1623 человека в феврале, 5018 человек в апреле, 1617 человек в июне и 1606 человек в сентябре 2022 г. Опрашивались граждане РФ в возрасте 18 лет и старше во всех регионах России. Анализ выборки показывает, что половозрастная структура выборки и в распределение респондентов по месту проживания (город или село) в целом соответствует данным Росстата: отклонение не превышает 5%.

2 Результаты исследования

2.1 Анализ статистических показателей по доходам и бедности населения

2.1.1 Данные за I квартал 2022 г.

Реальные располагаемые доходы населения снизились в I кв. 2022 г. относительно I кв. 2021 г. на 1,2%, а реальный размер назначенных пенсий – на 3,9% (*рисунок 1*). Реальная заработная плата работников организаций в январе-феврале 2022 г. увеличилась относительно такого же периода 2021 г. на 2,7%.

Рисунок 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014-2022 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года [1]

Примечание: данные по заработной плате в 2022 г. - за январь-февраль 2022 г.

Общий объем денежных доходов снизился в реальном выражении в I кв. 2022 г. относительно такого же периода 2021 г. на 1,0%; объем оплаты труда наемных работников – на 2,3%; а объем социальных выплат – на 4,8% (рисунок 2). При этом в I кв. 2022 г. наблюдался восстановительный рост в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности (+10,9%), а также рост реального объема доходов от собственности (+8,7) за счет увеличения процентных ставок по депозитам.

Рисунок 2. Динамика общего объема денежных доходов населения и его составляющих в реальном выражении, в I кв. 2022 г., в % к I кв. 2021 г.

Примечание: расчеты авторов на данных Росстата [2]

Если общий объем заработной платы работников организаций увеличился в реальном выражении в I кв. 2022 г. относительно прошлого года на 0,9%, то объем

оплаты труда наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, сократился в реальном выражении на 10,9% (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика объема оплаты труда наемных работников и его составляющих в реальном выражении, в I кв. 2022 г., в % к I кв. 2021 г.

Источник: расчеты авторов на данных Росстата [2].

В структуре использования денежных доходов населения в I квартале 2022 г. увеличилась доля доходов, потраченных на покупку товаров и оплату услуг (на 5 п.п.) (рисунок 4). Кроме того, по сравнению с предыдущим годом усилился отток вкладов с банковских счетов.

Рисунок 4. Структура использования денежных доходов населения в I кв. 2021-2022 гг., % [3]

В конце апреля 2022 г. Росстат опубликовал данные по уровню бедности в субъектах РФ за 2021 г. Согласно указанным данным доля населения с доходами ниже границы бедности в 2021 г. была наименьшей в Ямало-Ненецком автономном округе (4,7%), а наибольшей – в Республике Ингушетия (29,7%) (рисунок 5). В 13 регионах (Республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Тыва, Хакасия и Чечня, Еврейской автономной и Курганской областях, Забайкальском крае) уровень бедности в 2021 г. был выше среднего по России более чем в полтора раза.

Сокращение уровня бедности в 2021 г. по сравнению с 2020 г. произошло практически во всех регионах (в 82 регионах). Наибольшее снижение уровня бедности наблюдалось в Кабардино-Балкарской Республике – там уровень бедности за год сократился на 6,0 п.п. (с 24,2% в 2020 г. до 18,2% в 2021 г.). При этом в Ненецком

автономном округе и Республике Коми уровень бедности увеличился на 0,1 п.п. (с 9,4% до 9,5%) и 0,2 п.п. (с 15,3% до 15,5%) соответственно.

Рисунок 5. Доля населения с денежными доходами ниже черты бедности в 2020-2021 гг., % [4, 5]

*Примечания: черта бедности в 2020 г. – величина прожиточного минимума; в 2021 г. – граница бедности.

Если же рассматривать динамику денежных доходов населения в разрезе регионов, то можно увидеть, что в I квартале 2022 г. денежные доходы населения снизились в реальном выражении относительно I квартала 2022 г. в 59 регионах, причем в 5 регионах (Республиках Ингушетия, Калмыкия и Коми, Архангельской и Курганской областях) снижение составило более 5% (рисунок 6).

Рисунок 6. Реальные доходы населения в I квартале 2022 г., в % к I кварталу 2021 г. [3]

2.1.2 Данные за II и III квартал 2022 г.

Данные Росстата показывают (рисунок 7), что реальные располагаемые денежные доходы населения снизились во II квартале 2022 г. относительно II квартала 2021 г. на 0,8%. Для сравнения в пандемию во II квартале 2020 г. снижение составляло 6,1%. Реальный размер назначенных пенсий во II квартале 2022 г. сократился относительно такого же периода 2021 г. на 3,4%. Заработная плата работников организаций в январе-мае 2022 г. снизилась на 6,1% относительно января-мая 2021 г.

Рисунок 7. Реальные располагаемые денежные доходы населения, реальная заработная плата работников организаций, реальный размер назначенных пенсий, в % к соответствующему периоду прошлого года [3]

Реальный размер назначенных пенсий в январе-августе 2022 г. сократился относительно такого же периода 2021 г. на 3,2%. Заработная плата работников организаций в январе-июле 2022 г. снизилась на 1,6% относительно января-июля 2021 г.

Оборот розничной торговли в целом по России в сопоставимых ценах относительно такого же периода 2021 г. снизился во II квартале 2022 г. на 9,8%, а по итогам первого полугодия на 3,4%, что свидетельствуют о снижении реальных денежных доходов населения в указанный период. Снижение оборота розничной торговли в январе-мае 2022 г. наблюдалось в 53 регионах, причем в 12 регионах – более чем на 5% (рисунк 8).

Рисунок 8. Оборот розничной торговли в январе-мае 2022 г. (в сопоставимых ценах), в % к январю-маю 2021 г.[3]

Оборот розничной торговли в целом по России в сопоставимых ценах относительно такого же периода 2021 г. снизился в январе-августе 2022 г. на 4,9%.

В структуре денежных доходов населения (рисунк 9) в II квартале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. снизилась доля оплаты труда (на 1,7 п.п.), а возросли доли доходов от предпринимательской деятельности (на 0,5 п.п.), социальных выплат (на 0,9 п.п.) и прочих денежных поступлений (на 0,5 п.п.).

Рисунок 9. Структура денежных доходов населения, в % [3]

В структуре использования денежных доходов населения во II квартале 2022 г. снизилась доля доходов, потраченных на покупку товаров и оплату услуг (на 4,6 п.п.),

а также на оплату обязательных платежей и взносов (на 1,3 п.п.). При этом произошел прирост вкладов на счетах и снижение денег на руках (рисунки 10).

Рисунок 10. Структура использования денежных доходов населения в II кв. 2021-2022 гг., % [3]

По сравнению со II кварталом 2021 года во II квартале 2022 года снизилась доля населения, оценивающих своё материальное положение как среднее (на 2,6 п.п.) и увеличилась доля оценивающих материальное положение как плохое и очень плохое (на 2,3 п.п.) (рисунки 11).

Рисунок 11. Мнение населения о текущем материальном положении во II кв. 2021-2022 гг., % [6]

Немного выросла доля населения, оценивающего условия для формирования сбережений как «скорее неблагоприятные» (36,3% по сравнению с 33,9% в III квартале 2021 г.) (рисунки 12).

Рисунок 12. Оценка благоприятности условий для формирования сбережений, % опрошенных (III кв. 2021-2022 гг.) [3]

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения, произошедшие в личном материальном положении за год, в III квартале 2022 г. по сравнению со II кварталом 2022 г. увеличилась на 2 п.п. Доля нейтральных оценок выросла на 7 п.п., а доля отрицательных оценок снизилась на 9 п.п. (рисунок 13).

Рисунок 13. Оценка изменений, произошедших в личном материальном положении за год, % опрошенных (II кв.-III кв. 2022 гг.) [7]

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в I полугодии 2022 г. немного сократилась относительно I полугодия 2021 г. (13,2%) и составила 13,0%.

Высокий уровень инфляции в марте и апреле 2022 года вызвал снижение реальных доходов населения, затем инфляция замедлилась, а в июне и июле происходила дефляция. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в январе-августе 2022 г. составил 116,69% к соответствующему периоду 2021 г. Надо учитывать, что граница бедности считается по общей инфляции, а цены на продукты растут более высокими темпами, поэтому инфляция для бедных может быть выше по отдельным группам товаров. Так, индекс цен на продукты питания за период январь-

август 2022 г. составил 117,71%, из них на крупы и бобовые – 129,4%, на макаронные изделия – 124,77%, масло сливочное – 122,58%, сахар-песок – 146,70%.

2.2 Результаты опросов населения

Далеко не все аспекты материально-экономического положения населения могут быть описаны методами статистического анализа. Анализ субъективных оценок людей, а также уточнение социально-демографического профиля социальных групп, которые находятся в уязвимом положении, настоятельно требуют привлечения методов социологического анализа, основанных на современных опросных технологиях.

2.2.1 Материальное положение населения

По данным телефонного опроса населения, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в феврале, 42% респондентов ощутили ухудшение материального положения в 2021 г.

Данные телефонного опроса, проведенного ИНСАП РАНХиГС в апреле 2022 г., позволили выявить группы респондентов с повышенным риском бедности – это семьи с двумя и более детьми; неполные семьи с детьми; сельские жители и жители Северо-Кавказского федерального округа; безработные, ищущие работу; лица, не имеющие высшего образования; респонденты с плохим состоянием здоровья по самооценке, а также респонденты с III группой инвалидности (рисунком 14).

Рисунок 14. Группы с повышенным риском бедности

*Примечания: цифры на графиках означают во сколько раз уровень бедности данной группы превышает уровень бедности по всей выборке; уровень бедности рассчитывался как доля респондентов со среднедушевыми доходами ниже границы бедности/прожиточного минимума.

Почти четверть респондентов в апреле 2022 г. сообщили, что денег их семье хватает только на еду или не хватает даже на нее, причем среди жителей Северо-Кавказского федерального округа, безработных и респондентов с плохим состоянием здоровья так говорили более 40% (рисунок 15).

Рисунок 15. Доля респондентов, оценивающих материальное положение своей семьи как денег хватает только на еду или не хватает даже на нее, %

Среди всех опрошенных 23% потратили в марте-апреле 2022 г. более половины доходов семьи на питание (рисунок 16). О таких же существенных тратах на питание говорили более трети респондентов старше 80 лет, многодетных семей и респондентов с плохим состоянием здоровья.

Рисунок 16. Доля респондентов, семья которых в прошлом месяце потратила на питание более половины своих доходов, %

При этом 11% от всех опрошенных и почти 20% многодетных семей и семей с безработными потратили в марте-апреле 2022 г. на питание более двух третей доходов семьи (рисунок 17).

Рисунок 17. Доля респондентов, семья которых в прошлом месяце потратила на питание более двух третей своих доходов, %

Опрос с июне 2022 показал, что 49% респондентов ощутили ухудшение материального положения после 1 марта 2022 г. (рисунок 18).

Рисунок 18. Оценка респондентами произошедших изменений в материальном положении семьи, %

При этом если в начале февраля 2022 г. лишь около четверти опрошенных ожидали, что материальное положение их семьи ухудшится, то в июне 2022 г. – уже около трети (рисунок 19). Чаще предполагали, что материальное положения семьи ухудшится респонденты в возрасте 50-69 лет (40%) и опрошенные с высшим образованием (39%).

Рисунок 19. Предположения респондентов относительно изменения материального положения семьи в 2022 г., сделанные в феврале и июне 2022 г., %

В июне 2022 г. 29% респонентов сообщили, что денег их семье хватает только на еду или не хватает даже на нее. Доля таких респондентов была выше среднего среди сельских жителей и респондентов в возрасте от 60 лет и старше (39%), а также среди лиц с начальным и средним профессиональным образованием (рисунок 20).

Рисунок 20. Оценка респондентами материального положения своей семьи в июне 2022 г., %

В июне 2022 г. существенная часть респондентов (39%) говорила о том, что их семья практически не имеет сбережений: в случае потери всех доходов они смогут оплачивать текущие расходы не более одного месяца (рисунок 21). При этом среди респондентов в возрасте от 30 до 39 лет, респондентов с детьми до 18 лет и сельских жителей доля таких лиц составляла более 45%.

Рисунок 21. Как долго семья сможет оплачивать текущие расходы семьи, не занимая денег, в случае потери всех доходов, % от опрошенных

В период с февраля по июнь 2022 г. доля респондентов со среднедушевыми доходами ниже двукратной величины прожиточного минимума увеличилась на 9 п.п. (с 67% до 76%) (рисунок 22).

Рисунок 22. Распределение респондентов по среднедушевым доходам относительно прожиточного минимума, %

При этом повышенные риски бедности наблюдались у сельских жителей, респондентов с детьми и респондентов, не имеющих высшего образования (рисунок 23).

Рисунок 23. Респонденты с повышенными рисками бедности¹, июнь 2022 г.

Напомним, опрос в июне 2022 показал, что 49% респондентов ощутили ухудшение материального положения после 1 марта 2022 г. Однако при опросе в сентябре 2022 г. были даны более позитивные ответы, только 32% респондентов ощущают ухудшение материального положения, 17% почувствовали улучшение материального положения семьи (рисунок 24). Об ухудшении материального положения их семьи после 1 марта чаще всего говорили безработные (43,4%), а также люди с высоким риском потери работы в следующем месяце (59,1%). Напомним, что в начале 2020 г. доля тех, кто сообщал об ухудшении материального положения своей семьи, была существенно ниже и составляла 23%.

Рисунок 24. Оценка респондентами произошедших изменений в материальном положении семьи, %

В сентябре 2022 г. 24% респонентов сообщили, что денег их семье хватает только на еду или не хватает даже на нее, в то время как в феврале 2022 г. доля респондентов с такими оценками составляла 30% (рисунок 25). Доля таких респондентов сохраняется выше среднего среди сельских жителей (31,4%), респондентов в возрасте от 60 лет и старше (32%), а также среди лиц с начальным и средним профессиональным образованием (31,2%), неполных семей (31,3%),

¹ Риск бедности – это отношение уровня бедности в данной группе респондентов к уровню бедности среди всех респондентов в целом.

домохозяйств пенсионеров (33,3%), респондентов в возрасте 60-69 лет (34,3%), безработных (35,7%).

Рисунок 25. Оценка респондентами материального положения своей семьи в сентябре 2022 г., %

У существенной части респондентов (36%) практически нет сбережений: в случае потери всех доходов они смогут оплачивать текущие расходы не более одного месяца. При этом среди респондентов со среднедушевым доходом домохозяйства менее 1 ПМ таких 50%, среди респондентов с детьми – 41% (а с детьми 0-2 лет - 46,2%), с 3 и более детьми – 49%, респондентов из неполных семей – 48%. Самая высокая доля тех, у кого нет сбережений или их хватит менее чем на 1 месяц, среди людей с высоким риском потерять работу в следующем месяце – 52% (рисунок 26).

Рисунок 26. Как долго семья сможет оплачивать текущие расходы семьи, не занимая денег, в случае потери всех доходов, %

К сентябрю 2022 г. доля респондентов со среднедушевыми доходами ниже двукратной величины прожиточного минимума практически вернулась к уровню

февраля 2022 года (69% по сравнению с 67%). При этом доля респондентов со среднедушевыми доходами менее 1 ПМ снизилась на 6 п.п. по сравнению с ситуацией в июне 2022 г. (рисунок 27).

Рисунок 27. Распределение респондентов по среднедушевым доходам относительно прожиточного минимума, %

2.2.2 Нуждаемость в социальной поддержке населения

В данном разделе представлены результаты анализа охвата социальной поддержкой и нуждаемости в дополнительной социальной помощи. Более 55% респондентов в июне 2022 г. сообщили о своей нуждаемости в дополнительных социальных выплатах, более 20% – о нуждаемости в бесплатных продуктовых наборах (рисунок 28). Чаще о нуждаемости в социальной помощи говорили лица без высшего образования, сельские жители, респонденты с детьми и лица в возрасте от 30 до 39 лет.

Рисунок 28. Доля семей нуждающихся, по их словам, в дополнительных пособиях и продуктовых наборах, июнь 2022 г., %

По сравнению с февралем 2022 г. в сентябре 2022 г. снизилась доля респондентов, сообщающих о нуждаемости в дополнительных социальных выплатах (51,1% по сравнению с 56%, в том числе остро нуждаются – 10%) и в бесплатных продуктовых наборах (19,4% по сравнению с 26%, в том числе остро нуждаются 3,1%). Об острой нуждаемости в социальных пособиях чаще говорили респонденты со среднедушевым доходом менее 1 ПМ (21,3%), начальным профессиональным образованием (21,4%), безработные (22,5%), а также многодетные семьи (17,7%). Нуждаемость в продуктовых наборах отмечают 31,3% неполных семей, 34,4%

многодетных семей, 38,8% домохозяйств со среднедушевым доходом менее 1 ПМ. Острую нуждаемость в продуктовых наборах чаще ощущают имеющие риск потерять работу в следующем месяце (8,6%) и безработные (8,5%).

В сентябре 2022 г. доля домохозяйств с детьми от 3 до 7 лет, получающих ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, составила 23% (в июне 2022 г. было 20%). Также выросла доля домохозяйств, получающих ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет – 17% по сравнению с 12% в июне 2022 г.

Заключение

Проведенный анализ на статистических данных показал, что в 2022 г. происходит снижение реального размера заработной платы, реального размера назначенных пенсий и реальных располагаемых доходов населения, оборота розничной торговли, рост инфляции. И хотя это снижение в рассматриваемом периоде относительно небольшое, все же эти процессы свидетельствует о нарастании рисков бедности населения.

В текущих обстоятельствах практически невозможно разработать прогноз динамики как макроэкономических показателей, так и показателей, характеризующих положение населения. Хотя показатели Росстата в I и II кварталах 2022 г. достаточно стабильны, однако социологические опросы показывают наличие негативных процессов. Около четверти населения сообщают, что денег им хватает только на еду или не хватает даже на неё. Почти треть респондентов имеют среднедушевые доходы менее 1 прожиточного минимума. Более чем у трети респондентов практически нет сбережений: в случае потери всех доходов они смогут оплачивать текущие расходы не более одного месяца. Более половины респондентов сообщают о своей нуждаемости в дополнительных социальных выплатах, более 20% – о нуждаемости в бесплатных продуктовых наборах.

Важно понимать, что в условиях имеющейся неопределенности и при отсутствии эффективно действующих экономических факторов, влияющих на рост доходов населения, негативные сдвиги могут нарастать не постепенно, а ускоряться.

Результаты данной работы могут послужить основой для дальнейших исследований в данной сфере, а также базой для выработки мер государственной политики.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список источников

1. Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2022 г.» /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_02/Main.htm
2. Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления, оперативные данные (новая методология) /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13397>
3. Доклад «Социально-экономическое положение России - 2022 г.» /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_01/Main.htm
4. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по России и по субъектам Российской Федерации /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723>
5. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России и по субъектам Российской Федерации /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723>
6. Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/uov-831.xls>
7. Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/158_21-09-2022.html